

INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING CHET TILLARINI O‘RGATISHDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI

Xaydarova Munira O‘tkir qizi

Chet tillari kafedrası tayanch doktoranti Toshkent Davlat Transport Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502708>

Annotatsiya. Ushbu maqolada innovatsion texnologiyalarning chet tillarini o‘qitish jarayonidagi roli va samaradorligi tahlil qilinadi. Bu orqali zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari, multimedia resurslari, mobil ilovalar va onlayn platformalar orqali ta’lim jarayonini yanada interaktiv va samarali qilish imkoniyatlari ko‘rsatiladi. Tadqiqotda innovatsion yondashuvlar talabalarning chet tiliga bo‘lgan qiziqishini oshirishi, mustaqil o‘rganish ko‘nikmalarini rivojlantirishi hamda ta’lim sifatini sezilarli darajada yaxshilashi ta’kidlanadi. Maqola, shuningdek, chet tilini o‘rgatishda raqamli vositalardan foydalanishning afzalliklari va muammolarini ham yoritadi. Natijada, innovatsion texnologiyalarni samarali qo‘llash chet tillarini o‘rgatishda zamonaviy pedagogikaning ajralmas qismiga aylangani isbotlab beriladi.

Kalit so‘zlar. Raqamli texnologiyalar, masofaviy ta’lim, metod, innovatsion yondashuvlar, zamonaviy ta’lim

Abstract. This article analyzes the role and effectiveness of innovative technologies in the process of teaching foreign languages. It shows the possibilities of making the educational process more interactive and effective through modern information and communication tools, multimedia resources, mobile applications and online platforms. The research shows that innovative approaches increase students' interest in a foreign language, develop independent learning skills, and significantly improve the quality of education. The article also highlights the advantages and challenges of using digital tools in foreign language teaching. As a result, it is proven that the effective use of innovative technologies has become an integral part of modern pedagogy in teaching foreign languages.

Key words. Digital technologies, distance education, method, innovative approaches, modern education

Аннотация. В данной статье анализируется роль и эффективность инновационных технологий в процессе обучения иностранным языкам. Показаны возможности сделать образовательный процесс более интерактивным и эффективным с помощью современных информационно-коммуникационных средств, мультимедийных ресурсов, мобильных приложений и онлайн-платформ. Исследование показывает, что инновационные подходы повышают интерес учащихся к иностранному языку, развивают навыки самостоятельного обучения и значительно улучшают качество образования. В статье также освещаются преимущества и проблемы использования цифровых инструментов в обучении иностранному языку. В результате доказано, что эффективное использование инновационных технологий стало неотъемлемой частью современной педагогики обучения иностранным языкам.

Ключевые слова. Цифровые технологии, дистанционное образование, метод, инновационные подходы, современное образование.

Kirish

Hozirgi kunda an'anaviy ta'lim tizimining samaradorligini oshirish maqsadida raqamli texnologiyalar bosqichma-bosqich o'quv jarayoniga tatbiq etilmoqda. O'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish, ularning e'tiborini jalb qilish va bilimni samarali o'zlashtirish uchun turli innovatsion o'qitish usullaridan faol foydalanilmoqda.

Ayni paytda mamlakatimiz oliy o'quv yurtlarida o'quv jarayonida innovatsion texnologiyalardan maksimal darajada foydalanilmoqda. Vaqti-vaqti bilan innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha seminarlar, treninglar va konferentsiyalar o'tkaziladi. Oliy kasb-hunar ta'limi mutaxassislari, maktab o'qituvchilari, xorijiy mamlakatlardagi universitet o'qituvchilari qatnashishlari joriy qilingan. Zamonaviy ingliz tili darsini ta'lim texnologiyalarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi va texnologiyadan foydalanish samarasi ancha yuqoriligi tasdiqlangan. Har qanday texnologiya o'qituvchilar va talabalar tomonidan turli ta'lim sharoitlarida foydalanishda tushunarli bo'lishi kerak. Shiddat bilan rivojlanayotgan davrda, o'quvchilarning qobiliyatlarini yuzaga chiqarish uchun eng samarali texnologiyalar quyidagilar deb belgilangan: axborot texnologiyalari; loyiha texnologiyasi; tanqidiy fikrlash texnologiyasi; muammoli ta'lim texnologiyasi; keys texnologiyasi [1].

So'nggi o'n yillikda xorijiy tillarni o'qitish jarayoni sezilarli darajada yangilanib, innovatsion texnologiyalar ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omilga aylangan. Globalizatsiya jarayonlari, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi hamda masofaviy ta'lim usullarining ommalashuvi xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan yondashuvlarga yangicha tus berdi. Ushbu maqolada xorijiy tillarni o'qitishda innovatsion texnologiyalarning tutgan o'rni, ularning ustunlik jihatlari hamda xalqaro tajribalar tahlil qilinadi [2].

Tahliliy qism

Zamonaviy dunyoda raqamli texnologiyalarning rivojlanishi barcha sohalarda, xususan, ta'lim tizimida katta o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, chet tillarini o'rgatish jarayonida innovatsion texnologiyalar qo'llanilishi ta'limning sifatini oshirish, o'quvchilar faoliyatini interaktivlashtirish hamda mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda. An'anaviy metodlar bilan solishtirganda, raqamli vositalar orqali chet tillarini o'rganish samaradorligi yuqoriroq bo'lib, bu yondashuv o'quvchilarning nutqiy faolligini kuchaytiradi, til o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi. Ushbu maqolada chet tillarini o'qitishda innovatsion texnologiyalarning roli, amaliy qo'llanilishi va istiqbollari yoritiladi.

Bugungi kunda chet tillarini o'rgatishda keng qo'llanilayotgan texnologiyalar quyidagilardan iborat:

- Interaktiv doskalar: dars jarayonini vizual va dinamik qilish orqali talabaning e'tiborini ushlab turadi va faol ishtirokini ta'minlaydi.
- Mobil ilovalar: Duolingo, Memrise, Quizlet kabi ilovalar orqali til o'rganish jarayoni kundalik hayot bilan uyg'unlashadi va mustaqil ta'lim imkonini beradi.
- Onlayn platformalar: Zoom, Google Classroom, Moodle kabi vositalar yordamida darslarni masofadan turib o'tkazish mumkin bo'lib, bu yondashuv pandemiya sharoitida ayniqsa muhim bo'ldi.
- Sun'iy intellekt: ChatGPT, Grammarly kabi tizimlar talabaning yozma va og'zaki nutqini yaxshilashda yordam beradi.

Bundan tashqari Innovatsion texnologiyalarning chet tillarini o'qitishga ta'sirini ham aytib o'tish lozim. Ular quyidagi ko'rinishda namoyon bo'adi:

- Talabalarni tinglash, o'qish, yozish va gapirish ko'nikmalarini bir vaqtda rivojlantirishga imkon yaratadi.

➤ O‘rganish jarayonini shaxsiylashtiradi — har bir o‘quvchi o‘ziga mos sur’atda materiallarni o‘zlashtiradi.

➤ Repetitiv mashqlarni interaktiv usullar bilan almashtirib, o‘quvchini charchatmasdan faol ishtirokga jalb etadi.

Innovatsion yondashuvlar va metodlar

Chet tilini o‘qitishda quyidagi pedagogik yondashuvlar innovatsion texnologiyalardan qo‘llanilmoqda:

➤ Flipped Classroom (Aylantirilgan sinf) – darsga tayyorgarlik uyda amalga oshiriladi, darsda esa muhokama va amaliyotga e’tibor qaratiladi.

➤ Blended Learning (Aralash o‘qitish) – an’anaviy va onlayn darslarning uyg‘unlashuvi.

➤ Gamifikatsiya – o‘quv jarayoniga o‘yin elementlarini kiritish orqali motivatsiyani oshirish.

Quyidagi usullar orqali o‘quvchilarning va talabalarning ta’lim jarayoniga nisbatan qiziqishini oshirish va ularning til o‘rganish qobiliyatini yaxshilash ko‘zda tutiladi. Bunday usullar o‘rganuvchilarga tilni o‘zlashtirishni osonlashtiribgina qolmay ularga jarayondan zavq olish imkonini beradi

Xulosa va tavsiyalar

Chet tillarini o‘rgatishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish — bu zamonaviy ta’limning ajralmas bo‘lagiga aylanmoqda. Texnologiyalar nafaqat dars jarayonini interaktivlashtiradi, balki o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, muloqotga kirishish va tahliliy yondashuv ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi. Shuningdek, o‘qituvchilarga ham metodik jihatdan yangiliklar kiritish, darslarni qiziqarli tarzda olib borish imkonini beradi. Shu bois, barcha ta’lim muassasalari va o‘qituvchilar innovatsion yondashuvlardan samarali foydalanishlari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Toshpulatova F. Xorijiy tillarni o‘qitishning innovatsion yondashuvlar. Practical problems and solutions to the use of theoretical laws in the sciences of the 21st century, volume 4. Tashkent 2024. pp. 236-236
2. Mo‘minova D.A. Xorijiy tillarni o‘qitishda innovatsion texnologiyalar: xalqaro tajribalar tahlili. International Journal of Science and Technology ISSN 3030-3443 Volume 2, Issue 1, January 2025. pp. 93-95
3. Brown, H. D. (2020). *Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy* (4th ed.). Pearson Education.
4. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge University Press.
5. Oxford, R. (2017). *Teaching and Researching Language Learning Strategies*. Routledge.